

Ao alvorecer do século XX: um estudo sobre as valsas de Ceciliano Avelino da Cruz (1877-1963), durante a *Belle Époque* em Aracaju

Flávia Lívia Silva Olegário¹

Ivan Augusto de Oliveira Dantas²

Thais Rabelo³

Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.14250398

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Ceciliano Avelino da Cruz (1877-1963) foi um músico sergipano muito atuante no estado. Parte importante de sua produção está, hoje, no acervo do Museu da Polícia Militar de Sergipe (MPM/SE). E, dentre os vários gêneros musicais que compõem a sua produção, destacam-se as valsas, como reflexo da prevalência desse gênero na música sergipana de início do século XX. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é estudar as valsas de Ceciliano Avelino no contexto da *Belle Époque*. A metodologia da pesquisa abarcou o estudo bibliográfico e documental (hemerográfico e musicográfico) e tomou como fundamento Castagna (2019), quanto à compreensão sobre as fontes musicais arquivísticas e também Ulhôa (2022), quanto ao estudo da valsa no Brasil. Como resultados, a investigação evidenciou a valsa como um gênero musical relevante e popular em Aracaju, além de apontar a importância de Ceciliano Avelino na cena musical sergipana.

Palavras-chave: Valsa; *Belle Époque*; Acervos Musicais; Musicologia.

At the dawn of the 20th century: a study of the waltzes of Ceciliano Avelino da Cruz (1877-1963), during the *Belle Époque* in Aracaju

Abstract: Ceciliano Avelino da Cruz (1877-1963) was a Sergipe musician who was very active in the state. An important part of his output is now in the collection of the Sergipe Military Police Museum (MPM/SE). And among the various musical genres that make up his production, waltzes stand out, as a reflection of the prevalence of this genre in Sergipe music at the beginning of the 20th century. In this sense, the aim of this research is to study Ceciliano Avelino's waltzes in the context of the *Belle Époque*. The research methodology included bibliographical and documentary studies (hemerographic and musicographic) and was based on Castagna (2019), in terms of understanding archival musical sources, and Ulhôa (2022), about the waltz

¹ Estudante do Ensino Médio, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, flivialiviaolegario@gmail.com

² Estudante do Ensino Médio, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, ivan.a.o.dantas@gmail.com

³ Doutora em Música, Professora na Universidade Federal de Sergipe (Colégio de Aplicação), thaisrabelo@academico.ufs.br

Esta pesquisa contou com o apoio da CNPq

in Brazil. As a result, the investigation highlighted the waltz as a relevant and popular musical genre in Aracaju, as well as pointing out the importance of Ceciliano Avelino in the Sergipean music scene.

Keywords: *Waltz; Belle Époque; Musical collections; Musicology.*

Introdução

O objetivo deste texto é investigar o gênero musical “valsa” em Aracaju, entre os anos de 1890 e 1930, com atenção particular às valsas escritas por Ceciliano Avelino da Cruz, que foi um músico local, que atuou até a década de 1960 e compôs uma quantidade expressiva do gênero. As valsas aqui estudadas fazem parte do acervo do Museu da Polícia Militar de Sergipe. Esse estudo é fruto de um Projeto de Iniciação Científica do Ensino Médio, iniciado em 2023, que teve a “valsa” como objeto de estudo e que buscava cooperar com o conhecimento e valorização do patrimônio musical sergipano. O projeto em questão envolveu tanto a investigação quanto a performance musical, já que também previa o estudo e gravação de valsas de Ceciliano Avelino, ainda desconhecidas no presente. O problema norteador dessa pesquisa foi: “A valsa ainda prevalecia na música em Aracaju durante a *Belle Époque*?”. No início do século XX, outros gêneros musicais passaram a ganhar mais espaço, como o Maxixe, o Choro, o Bolero, o Tango e o Foxtrote. O Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, apresentava um panorama musical diversificado com: choro, o samba, a música sinfônica e de câmara (nos moldes da estética centro-europeia dos séculos XVIII e XIX), ópera italiana, ópera alemã, teatro de revista, canção de câmara, modinha, operetas, burletas, serenatas, danças de salão e outros (VERMES, 2011, p. 1). No entanto, no acervo do Museu da Polícia Militar de Sergipe, as valsas de Ceciliano (datadas da primeira metade do século XX) estão em uma quantidade instigante em comparação a outros gêneros musicais.

A valsa é, ainda hoje, representada muitas vezes apenas como uma dança e, sabe-se que sua origem é europeia. Ainda no século XIX, o gênero passou a fazer muito sucesso no Brasil e, aos poucos, foi sofrendo modificações e sendo incorporada à música brasileira. De acordo com Martha Ulhôa (2022), a valsa passou por três momentos ao longo de sua história no Brasil, começando com a sua adoção pela elite carioca no início do século XIX, com a chegada da família real; seguindo para outro momento, no segundo reinado, quando passou a se popularizar, ao ser tocada em salões e outros espaços culturais, abrangendo diferentes camadas da sociedade; e, seguindo para o final do séc. XIX, quando,

no Rio de Janeiro, começou a adquirir características próprias, adaptando-se ao gosto local e integrando elementos de outras danças brasileiras, como o Maxixe (ULHÔA, 2022, p. 89-90).

Em relação à *Belle Époque*, sabe-se que foi um período marcado por avanços na ciência, mudanças de padrões de comportamento, pelos ideais de civilização e modernidade, aos moldes europeus. As artes e a arquitetura também refletem esse momento. No Brasil, é possível ver, ainda hoje, resquícios desse período, especialmente no traço arquitetônico dos centros históricos de algumas cidades. Em Aracaju, não foi diferente. Na cidade, é comum observar características do neogótico nos templos religiosos cristãos e do neoclássico em edificações civis, por exemplo.

Aliás, em Aracaju, tais características de estilos tem um significado ainda mais interessante. É que a cidade não tinha muito tempo de fundada, o que aconteceu apenas em março de 1855, quando ocorreu a mudança da capital. Então, segundo o pesquisador Jeferson Cruz, quando a *Belle Époque* passou a ser percebida na cidade, muitas mudanças estavam ocorrendo, inclusive, com um plano de urbanização, ampliação das ruas e avenidas, além da remodelação de alguns prédios públicos e particulares como a Catedral Metropolitana (na época, ainda Matriz) e o Palácio do Governo (CRUZ, 2022, p. 112-116). Apesar disso, nem toda a cidade foi alcançada por essas melhorias, especialmente as regiões das pessoas que pertenciam às camadas mais pobres sob o aspecto econômico, que foram cada vez mais afastadas dos centros (CRUZ, 2022).

Este artigo traz os resultados da pesquisa já concluída e aborda a presença da valsa no repertório sergipano, por meio da imprensa. Faz, também, uma análise sobre as valsas escritas por Ceciliano Avelino da Cruz, a partir das fontes musicográficas que se encontram no acervo do MPM/SE e traz considerações sobre essa investigação.

1. Reflexos da Valsa em Aracaju entre final do Século XIX e primeira metade do Século XX

O estudo sobre a valsa em Aracaju foi desenvolvido por meio da pesquisa hemerográfica e musicográfica. A pesquisa nos jornais considerou as edições disponíveis no site da Hemeroteca Digital Nacional. Dentre os jornais, destacamos: “*O Correio Sergipense*” (São Cristóvão e, depois, em Aracaju), “*A Razão*” (Estância), “*Folha de Sergipe*” (Aracaju), “*O Republicano*” (Estância), “*Gazeta de Sergipe*” (Aracaju) e “*O Laranjeirense*” (Laranjeiras). O levantamento utilizou a palavra “valsa” (nesta grafia apenas, embora o

sistema também tenha identificado o termo como “valsa”) como termo de busca e conseguiu levantar um total de 47 menções, sendo: 23 notícias; 22 ocorrências na literatura – abarcando poesias e crônicas; 1 anúncio de venda de partituras; uma das menções levantadas pelo site não se referia à valsa, mas uma palavra com grafia semelhante, sendo, portanto, uma falha do sistema. O gráfico a seguir apresenta esses dados em porcentagem para uma melhor visualização:

Gráfico 1 – Natureza das notícias de jornais entre 1890-1930. Fonte: elaborado pelos autores.

É interessante observar como a valsa está presente na literatura, seja através da poesia ou dos folhetins (forma literária pela qual os escritores brasileiros criaram, primeiramente, seus romances). Assim, mesmo não fazendo referência direta ao contexto aracajuano, percebe-se uma relação com o panorama local, pois era algo consumido pelas pessoas leitoras da cidade. Já as notícias, que somam 48.9% do total, referem-se aos acontecimentos locais. A partir do estudo sobre as ocorrências na chamada literatura e, também, nas notícias, constatamos que a forma como a valsa é representada em ambas as seções é diferente. Nas prosas e poesias publicados nos jornais sergipanos, a valsa está sempre associada ao ambiente dos salões, é retratada como dança e traz contexto do amor romântico e do glamour. Exemplos desse imaginário podem ser observados nas citações a seguir:

"Quando eu a vi valsar,
 ao par bem conchegada,
 Respirando o veneno
 da brisa perfumada
 Nas flores do salão
 E sentar-se ao sofá,
 calma fria, indiferente,
 Tal como se tivesse um' alma que não sente
 De gelo o coração..." (Anônimo)
 (O NETO DO DIÁRIO, 02 de abril de 1886, p. 1).

No trecho do poema *Fogo e Gelo*, de autoria desconhecida, o eu lírico contempla sua amada enquanto ela valsa no salão, na esperança que ela lhe notasse.

Outro exemplo está no texto *Rosa*, escrito pelo carioca Luiz Guimarães (1845-1898), que remete também ao ambiente do salão, à valsa dança e a uma atmosfera apaixonada, onde o eu lírico parece lembrar do passado de forma muito melancólica, enquanto a orquestra tocava a valsa.

A petala da roza que se aninhava no regaço d’Ella, conserva ainda hoje o aroma sombrio das illusões perdidas. Quando a noite é clara e o vento murmura nas arvores solitarias, eu cuido ouvir o meu nome repetido pelos seus lábios sinceros e inocentes. Atravessei de novo, - louco - atravessei de novo os salões da festa ruidosa e atordoadora. As luzes eram frias, a orchestra... A orchestra preludiou chorando aquella walsa. Fugi d’esse lugar illuminado e festivo, que me apresentava o aspecto de uma câmara ardente, Dir-se-hia que a sombra d’Ella agradecia-me em nome do passado. As luzes eram frias, a orchestra... A orchestra preludiara chorando aquella walsa (O REPUBLICANO, 11 de junho de 1891, p. 3).

Esse imaginário da valsa como algo romântico, mais elitizado e restrito aos bailes presente nas poesias e folhetins do século XIX e início do século XX, permanece, ainda hoje, em muitos filmes e séries que tratam sobre o passado. No entanto, a valsa vai muito além dos salões. Nas ocorrências que estão nas seções de notícias (como eventos que aconteceram ou que ainda iriam ocorrer), a valsa é retratada como algo mais abrangente e acessível, sendo geralmente tocada por bandas filarmônicas ou bandas militares. Além disso, o gênero também é apresentado como um recorrente em diferentes tipos de eventos e repertórios. Como exemplo, temos o concerto que ocorreu em um dos salões do Palácio Olímpio Campos, em Aracaju, no ano de 1891⁴:

Na noute de 4º feira, 17 do corrente, nosso hábil compatricio sr. João Francisco de Pinna, que perdera o inapreciável dom da vista desde a idade de dous annos, executará ao piano no palácio do governo deste estado, e sob a protecção do exmo. governador sr. coronel Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro, as seguintes peças de música: <<Esperança, Dor e Desejo>> (valsas de concerto de Bethowen); a serenata de Schubert, a Ave Maria de Gounod, a conhecida romanza Alba, e uma valsa de sua composição (à clarinetta, com acompanhamento de piano pelo insigne

⁴ A grafia das notícias de jornais foi mantida, nesse texto, conforme constava nas fontes.

virtuose, o sergipano sr. José Penna (O REPUBLICANO, 16 de junho de 1891, p. 2).

Na ocasião, o dueto formado por clarinete e piano tocou, dentre outras coisas, duas valsas, sendo uma de concerto (composição de Beethoven) e uma valsa de autoria do sergipano e clarinetista João Pinna. Na Figura 1, vemos o Palácio onde ocorreu o concerto, hoje Palácio Museu Olímpio Campos. Em frente ao Palácio, um dos coretos, construído durante a remodelação da cidade, um dos resquícios da *Belle Époque*.

Figura 1 – Praça Fausto Cardoso, com vista para o Museu Olímpio Campos.

Fonte: fotografia dos autores.

Naquela mesma praça, retratada na imagem acima, novamente escutava-se a valsa. Mas, dessa vez, sendo tocada pela Banda Marcial do Batalhão 33.

A Banda de música do batalhão 33 estreará amanhã, executando na praça de palacio as seguintes peças: *Marcha Guerreira*, *Dobrado Vingador*, *Dobrado Triumpho*, *Polka Perola*, Walsa Rosita de la Plata (GAZETA DE SERGIPE, 21 de junho de 1890, p.2).

Nesse trecho da notícia, vê-se a valsa como uma das obras presentes no evento, dentre outros gêneros, como a marcha e o dobrado. Observamos aqui a valsa como algo mais abrangente e acessível ao público, considerando que o evento ocorrera na praça. Além disso, naquele mesmo espaço, mas em um contexto diferente, uma outra notícia trouxe a valsa durante as festividades do Carnaval, já em 1909.

Esteve brilhantíssimo o carnaval este ano em Aracajú, percorrendo as ruas da elegante capital os clubs *Arranca*, *Filhos de Baccho*, *Cordão de Ouro* e diversos grupos de máscara avulsos. O entusiasmo popular subiu ao último ponto, já pela beleza dos carros, já pela estupenda victoria do *Arranca*, um dos mais sympathisados clubs carnavalescos aracajuanos. A este club era que acompanhava a Lyra Carlos Gomes, distinta e estimadíssima filarmônica desta cidade. Esta filarmônica foi em Aracaju carinhosa e entusiasticamente recebida e victoriada, merecendo até de s. ex. o presidente do Estado delicado e affectuoso acolhimento. [...].

E, outro recorte, na mesma edição daquele jornal:

Lyra coberta applausos ao findar peças harmonia, operas, etc. S. ex. assistiu retreta janela palácio. Logo terminaram s. ex. mandou Lyra servir-se copo cerveja Lyra salão honra tocou valsa <<Minha Diva>>, retirando-se, S. ex. despediu-se (A RAZÃO, 28 de fevereiro de 1909, p. 2).

Então, segundo a notícia, a Lyra da cidade de Estância, que havia acompanhado o clube carnavalesco vencedor, foi muito aplaudida na capital e convidada pelo presidente da província a realizar uma retreta. Em comemoração a todas as homenagens, já em outro ambiente, no salão, a Lyra tocou a valsa “Minha Diva”.

A análise das fontes hemerográficas evidenciou que a valsa estava muito presente no cotidiano da capital, em diferentes momentos e espaços. Vemos a valsa como parte de apresentações na praça, ao lado de outros gêneros musicais, como trechos de ópera, marchas e dobrados. Além disso, as valsas marcavam presença em concertos, nos salões. No entanto, não apenas os jornais mostraram o impacto da valsa em Aracaju, durante a *Belle Époque*, mas, também, as fontes musicográficas. Aqui, estudamos especificamente as valsas de Ceciliano Avelino da Cruz. A seguir, trataremos sobre essas composições musicais.

2. As Valsas de Ceciliano: um estudo a partir dos manuscritos musicais

A pesquisa musicográfica também foi muito importante para o desenvolvimento dessa investigação, voltada para as “valsas” de Ceciliano Avelino da Cruz, um músico sergipano, nascido em 04 de janeiro de 1877. Ceciliano foi mestre da Música do Corpo Policial e, também, por esta razão é possível encontrar um número expressivo de músicas que ele compôs ou orquestrou/arranjou para a banda. Esses documentos encontram-se na cidade de São Cristóvão, onde se localiza o Museu da Polícia Militar de Sergipe. No

entanto, para o desenvolvimento de nosso estudo, foram consultados os documentos em sua versão digitalizada⁵.

Ceciliano teve muita importância para a música, em Sergipe, pois trabalhara como maestro, instrumentista, compositor e professor. Além disso, também auxiliou na criação de bandas filarmônicas, como a União Rosarence (na cidade de Rosário do Catete) (MACIEL, 2020). Na imagem a seguir, é possível visualizar Ceciliano, ao lado do também maestro Domício Fraga. Os dois, à frente do Orfeão Sergipano, que estava sendo lançado naquele momento no antigo Cine Palácio Rio Branco.

Figura 2 – Concerto de Inauguração do Orfeon Escolar Sergipano.

Fonte: REVISTA DA SEMANA (1934).

O acervo contém obras de diversos compositores e diferentes gêneros. Dentre os vários gêneros musicais presentes no acervo, chama a atenção o número de valsas escritas pelo maestro Ceciliano, pois entre suas composições e arranjos foram contabilizadas um total de cento e cinco (105) obras, sendo que setenta e duas (72) são valsas. É, então, um número muito expressivo de valsas, ainda mais se considerarmos que quarenta e oito (48)

⁵ O trabalho de digitalização das fontes musicográficas do Acervo do Museu da Polícia Militar de Sergipe foi realizado anteriormente a este projeto, pela orientadora e coautora deste trabalho, em 2019.

foram valsas de sua própria composição. Esses números reforçam a importância da valsa para a música em Aracaju, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX.

Para a realização dessa parte da pesquisa, selecionamos apenas as valsas criadas por Ceciliano. Todos os documentos são manuscritos e encontram-se em fase permanente, pois já não são mais utilizados pela Banda da Polícia. Cada obra está formada por partes cavadas, mas identificamos, também, algumas denominadas pelo compositor/copista como “*partichela*” (guias para a regência, mas que, também, assemelham-se à parte de piano). A maior parte das valsas compostas por Ceciliano são documentos autógrafos. Depois de selecionar as valsas, começamos o trabalho de analisar alguns elementos, como: título da obra, nome do compositor e/ou copista, data do documento, dedicatória, instrumentação, tipo da valsa. O quadro abaixo permite uma melhor visualização desses elementos.

Tabela 1 – Valsas compostas por Ceciliano Avelino da Cruz.

Fonte: elaborada pelos autores.

Ordem	Título	Tipo da Valsa	Dedicatória	Data	Local
1	Treze de Dezembro	Valsa Lenta	“Oferecida ao Sr. Conego João Florencio no dia de seu aniversário”	13 de dezembro de 1921	Aracaju
2	A menina Chic				
3	Alina Calazans			19/10/1923	Aracaju
4	Amôr de Mae	Valsa Lenta		23/01/1916	Aracaju
5	Aos Meus Vinte Anos	Valsa Lenta		15/09/1924	Aracaju
6	As Duas Irmãs		“Dedicada e oferecida as senhoritas Rosinha Gonçalves e Clarinha Gonçalves”	11/02/1915	Aracaju
7	As Garotinhas no Parque	Valsa Lenta	“Dedicada as creanças de Aracaju”	22/04/1935	Aracaju
8	As três irmãs		“Dedicada ao amigo Isaac Pina”	17/09/1928	Aracaju
9	Ascensão do Senhor	Valsa Sentimental	“Dedicada e oferecida ao ilustre sacerdote e Monsenhor Carlos Costa”	12/05/1943	Aracaju
10	Ave Maria	Valsa Serenata		08/09/1937	Aracaju
11	Creanças Inocentes	Valsa Serenata	“Dedicada e oferecida aos meus distintos amigos Humberto Pinto, Idaluio Pinho, [ilegível] Jasiel de Brito Côrtes”	03/04/1951	Aracaju
12	Dulce Siqueira Menezes			26/06/1917	
13	Elda Valladao			03/06/1916	Aracaju
14	Es Alegria do Lar	Valsa Lenta		08/03/1935	Aracaju

15	Esposa e Mae	Valsa Lenta		31/12/1925	Aracaju
16	Esposa Extremosa	Valsa Lenta		07/01/1926	Aracaju
17	Festa das Moças		“Dedicada e oferecida as graciosas e inteligentes e normalistas no dia da colação de grau”	19/12/1914	Aracaju
18	Gilzette		“Dedicada ao [...] Joao [...]”	07/09/1928	
19	Hermosa Andrade				Sergipe
20	Hilda Vieira			09/05/1912	Aracaju
21	Implorando a Deus	Valsa lenta			
22	Lágrimas Sentidas	Valsa sentimental	“Dedicada a minha noiva Octacilia da Pureza”	--/--/1901 25/01/1935	Aracaju
23	Ligia Maynard		“Dedicada e oferecida ao Sr. Capitao Maynard Sousa, D.D Interventor de Sergipe como prova de gratidão”	19/01/1931	Aracaju
24	Magna			30/11/1926	Aracaju
25	Maria Campos			06/06/1914	Aracaju
26	Maria Eugenia		“Ao compadre Pedro Alcantara de Carvalho, ofereço esta peça musical em nome da vossa diletta filhinha “Maria Eugenia”, como prova de consideração”	06/04/1945	Aracaju
27	Minha Vida é um Romance		“Dedicada ao distinto amigo Eduardo Ferrano”	13/07/1930	Aracaju
28	Mirena Fontes			15/01/1938	Aracaju
29	Mulher	Valsa Lenta			
30	Neuza Nogueira			30/12/1946	Aracaju
31	Nupcia			10/02/1921	Aracaju
32	O Beijo do Perdão	Valsa Sentimental	“Dedicada e oferecida aos meus distintos colegas e amigos, músicos da banda da Polícia Militar de Sergipe, em sinal de consideração e respeito”	30/05/1947	Aracaju
33	O Lar em Festa			28/01/1921	Aracaju
34	O Sorriso de Albert	Valsa Lenta	“Dedicada e oferecida ao meu querido netinho Albert Jose Rollemberg Cruz	20/01/1934	Aracaju
35	O Sorriso de Ubaldina	Valsa Lenta		26/08/1950	Propriá
36	Palácio das Joias				
37	Ressurreição de Jesus Cristo			25/04/1943	Aracaju
38	Sacrifício de Amôr			23/09/1921	Aracaju

39	Saudação a Virgem de Fatima	Valsa Lenta		13/08/1952	Laranjeiras
40	Saudade			20/02/1919	Aracaju
41	Saudades dos meus paes		“Off. Ao amigo Agripino de Jesus Coelho”	26/09/1921	Aracaju
42	Saudades de vérdinho				
43	Saudades			13/10/1940 (dia em que chegou os restos mortais do Dn. Tobias Barrêto)	Aracaju
44	Sussú	Valsa Lenta	“Dedicada e oferecida a gentil senhorinha Consuêlo Rolembergue, no dia de seu aniversário natalício como prova de sincera amizade”	03/05/1931	Aracaju
45	Tarde Japonesa	Valsa Lenta	“Dedicada e oferecida as gentis senhoras Consuêlo Alencar, Nelita Nascimento, Nelly Meneses, como lembrança da linda tarde japonesa, de 16 de setembro de 1928”	15/11/1928	Aracaju
46	Tristeza a Beira Mar	Valsa Sentimental	“Em memória dos brasileiros que pereceram no afundamento dos navios nacionais em águas de Sergipe. Dedicada e oferecida ao departamento Estadual de Imprensa e Propaganda na pessoa do ilustre diretor Sn. Joao Bezerra	15/11/1942	Aracaju
47	Velhice cheia de lagrimas e dor!	Valsa Sentimental	“Uma oferta toda especial ao Exmº, snr. Dr. João Seixas Doria D. D. Governador do Estado”	Remetida em 21/03/1963	Aracaju
48	O Canto do Cysne	Valsa Serenata	“Dedicada ao amigo Luiz Americano	25/10/1939	Rio de Janeiro

As datas informadas nos documentos indicam que as obras foram criadas e/ou copiadas em um período abrangente, entre 1901 e 1963. Sua última obra (uma valsa sentimental) foi escrita em 1963, intitulada “Velhice cheia de lagrimas e dor!”.

Manuscritos trazem a indicação do tipo da valsa, a saber: Valsa Lenta, Valsa Sentimental e Valsa Serenata. O gráfico a seguir (Graf. 2) ilustra o quantitativo dos tipos de valsas compostas por Ceciliano Avelino:

Gráfico 2 – Natureza das notícias de jornais entre 1890-1930.
Fontes: elaborado pelos autores.

A pesquisa bibliográfica também mostrou outras classificações como a valsa-dança, valsa-peça-de-concerto e valsa-peça-de-salão (KIEFER 1990 [1979] *apud* ULHÔA, 2022, p. 22); além de valsa lenta, valsa brasileira, valsa capricho, valsa rápida, valsa brilhante (conforme observado no acervo de valsas de Ernesto Nazareth).

Em relação à instrumentação, predomina o conjunto: Flautim, Corne, Reuinta, Clarinete, Clarone, Piston, Trompete, Bombardino, Bugle, Contrabaixo, Bombardon, Alto, Tenor, Barítono, Saxofone Soprano, Saxofone Alto, Saxofone Barítono, Saxofone Tenor, Bateria. Quanto ao local, a maior parte das fontes indica Aracaju, mas há também menção à Laranjeiras, Propriá (municípios de Sergipe) e Rio de Janeiro. Alguns dos elementos estudados estão dispostos na imagem a seguir (Fig. 3), que traz um recorte da valsa “Festa das Moças”.

Figura 3 – Recorte do manuscrito Festa das Moças. Fonte: Acervo do Museu da Polícia Militar de Sergipe.

Outro elemento muito interessante são os títulos das obras. Observamos que predomina um apelo feminino em seus títulos, nomes de mulheres, como “Mirena Fontes”, “Dulce Siqueira Menezes”, “Neuza Nogueira”. Acreditamos que esses títulos possam indicar obras que foram feitas por encomenda para essas personalidades, ou mesmo, como homenagem a elas. Além disso, há pistas sobre a família do maestro como nos títulos “Esposa e Mãe” e também em “Lágrimas Sentidas” (referente a sua noiva Otacília).

A partir dos títulos de suas obras, foi possível elaborar um quadro na tentativa de classificar as temáticas de suas valsas.

Tabela 2 – Organização temática por títulos das Valsas compostas por Ceciliano Avelino da Cruz. Fonte: elaborada pelos autores.

Classificação	Data	Quantidade	Nomes
Dedicatória	1912-1950	17	Treze de Dezembro, Alina Calazans, Dulce S. de, Dulce Siqueira Menezes, Elda Valladao, Gilzette, Hermosa Andrade, Hilda Vieira, Ligia Maynard, Magna, Maria Campos, Maria Eugenia, Mirena Fontes, Neuza Nogueira, O Sorriso de Albert, O Sorriso de Ubaldina, Sussú.
Família	1915-1935	7	Amôr de Mae, As Duas Irmãs, As três irmãs, Es Alegria do Lar, Esposa e Mae, Esposa Extremosa, O Lar em Festa
Memória	1924	1	Aos Meus Vinte Anos
Infanto-juvenil	1914-1951	4	As Garotinhas no Parque, A menina Chic, Creaças Inocentes, Festa das Moças,

Religioso	11937-1952	5	Ascensão do Senhor, Ave Maria, Ressurreição de Jesus Cristo, Saudação a Virgem de Fatima, Implorando a Deus
Triste	1935-1963	3	Lágrimas Sentidas, Tristeza a Beira Mar, Velhice cheia de lágrimas e dor!
Romance	1921-1947	5	Minha Vida é um Romance, Nupcia, O Beijo do Perdão, Sacrifício de Amôr, O Canto do Cysne
Lazer	1928	1	Tarde Japonesa
Saudade	1919-1940	4	Saudade, Saudades dos meus paes, Saudades de verdinho, Saudades

As dedicatórias são, também, um aspecto importante a ser observado. Muitas dessas valsas possuem dedicatórias, seja para pessoas de sua família, seja para personalidades da política, amigos e, também, para mulheres (a quem ele chama de senhora ou senhorinha). Em 1914, por exemplo, ele escreveu “Festa das Moças” e dedicou-a às recém-formadas normalistas. Também nos chamou a atenção a valsa “O Canto do Cysne”, à qual ele dedicou a Luiz Americano (1900-1960), importante músico sergipano que se destacou na cena nacional do Choro.

O estudo sobre as fontes do acervo do MPM/SE apontou que a valsa teve uma importância significativa na produção musical de Ceciliano Avelino da Cruz e, que o gênero estava relacionado ao amor romântico em seus títulos, à amizade por pessoas que ele considerava. Além disso, também simbolizou perdão, marco de momentos importantes em sua trajetória, ou na história de Sergipe.

Considerações Finais

A pesquisa sobre a “valsa”, em Aracaju, especialmente o estudo sobre as valsas compostas por Ceciliano Avelino da Cruz, tem sido muito interessante e desafiadora. Em primeiro lugar, porque motivou-nos a ter um novo olhar sobre a nossa cidade, reconhecendo nela parte de sua história como a *Belle Époque*. Ao longo dos encontros do PIBIC, foram adquiridos não somente formação e capacidade para dialogar sobre a pesquisa científica e o andamento da investigação, mas também, tivemos o prazer de caminhar pela cidade, visitar centros de memória, além de redescobrir espaços de música, como o antigo Cine teatro Rio Branco (hoje, legado ao esquecimento do poder público), palácios, escolas, praças e seus coretos. Estes foram alguns dos lugares de música e de valsa que conseguimos mapear nesta pesquisa.

Foi desafiador e, também, muito interessante, desenvolver a pesquisa documental, seja através da leitura de jornais ou folheando partituras. Destacamos, aqui, a importância de ter acesso ao material já digitalizado, o que possibilitou a execução deste projeto. Compreender os documentos musicográficos como fontes de pesquisa também reflete na forma como estudamos a música em nossos instrumentos. Além disso, o estudo reforça a importância das bandas filarmônicas na produção musical local e dos acervos musicais, sem os quais parte importante dessa pesquisa não teria sido realizada. Destacamos, ainda, os acervos digitais como facilitadores do acesso às fontes.

Esta pesquisa revelou questões importantes sobre a música em Aracaju durante a *Belle Époque*, pois evidenciou a valsa como um gênero musical muito presente naquele contexto, não apenas como dança de salão, mas como música para ser apenas apreciada em espaços públicos ou privados. O gênero mostrou-se mais abrangente e acessível do que constava nos folhetins e poesias. Assim, respondendo o problema de pesquisa, podemos afirmar que nas primeiras décadas do século XX os aracajuanos também queriam ouvir valsa. Além disso, o estudo apontou para a relevância de Ceciliano Avelino da Cruz que, embora tenha se dedicado profundamente à música, acabou caindo no esquecimento com o passar do tempo. Assim, esperamos que esse artigo possa contribuir para outros estudos sobre a música durante a *Belle Époque*, ou sobre a valsa, e com o conhecimento e difusão do patrimônio musical sergipano, neste caso, as valsas sergipanas.

Referências

ANDRADE, Maria Olga. **Leozírio Guimarães: uma caminhada musical**. Aracaju: Sofise, 2009.

A RAZÃO. A Valsa. **A Razão**, 05 de junho de 1910, ed. 22, p. 3.

A RAZÃO. Boletim do Povo. **A Razão**, 28 de fevereiro de 1909, ed. 09, p. 2.

CASTAGNA, Paulo. Entre arquivos e coleções: desafios do estudo de conjuntos documentais musicográficos a partir de suas características intrínsecas. *interFACES*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p. 22-41, jul. - dez. 2019.

CRUZ, Jeferson Augusto da. **Uma mão de verniz sobre o Tabuleiro de Pirro: Ecos da Belle Époque em Aracaju (1918-1926)**. Teresina: Cancioneiro, 2022.

DIÁRIO DE ARACAJU. Gazetilha. **Diário do Aracaju**, 12 de março de 1883, ed. 59, p.2.

GAZETA DE SERGIPE. Folhetim. **Gazeta de Sergipe**, 21 de junho de 1890, ed. 138, p.2.

MACIEL, Jair. “Minha Vida é um Romance”: estudo sobre o músico Ceciliano Avelino da Cruz a partir do arquivo do Museu da Polícia Militar de Sergipe. **Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe**, Aracaju, v. 1, n.50, p.174-194, 2020.

O GUARANY. Recreio Dramático. **O Guarany**, Aracaju. 10 de outubro de 1884, Ed. 72, p. 4.

O REPUBLICANO. Factos Diversos. **O Republicano**, 16 de junho de 1891, ed. 126, p. 2.

O NETO DO DIÁRIO (SE). Fogo e Gelo. **O Neto do Diário (SE)**, Aracaju. 02 de abril de 1886, ed. 2, p. 1.

RABELO, Thais Fernanda Vicente. “De ‘Itália Sergipense’ a ‘Relicário de Saudade’”: música em São Cristóvão (SE) Provincial (1820-1889). Belo Horizonte, 2021. 4770 f. Tese (Doutorado em Música). Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

REVISTA DA SEMANA. Inauguração do Orfeon Escolar em Sergipe. **Revista da Semana**. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, Anno 35, n. 22, p. 13, maio/maio. 1934.

ULHÔA, Martha Tupinambá de. **Aspectos sobre a Valsa no Rio de Janeiro no Longo Século XIX**: de folhetins, música de salão e serestas. Rio de Janeiro: Fólio Digital, 2022.

VERMES, Mônica. A Cena Musical do Rio de Janeiro, 1890-1920. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 26. 2011, São Paulo. **Anais...** São Paulo, 2011. p. 1-12.

_____. A Mulheres na cena musical do Rio de Janeiro da Belle Époque: práticas e representações. In: NOGUEIRA, Isabel Porto; FONSECA, Susan Campos (Org.). **Estudos de Gênero, corpo e música**: abordagens metodológicas. Goiânia/ Porto Alegre: ANPPOM, 2013. p. 303-322.

O REPUBLICANO. Variedade “Rosa”. **O Republicano**, 11 de junho de 1891, p.3. Ed. 122.